

“SHOH EDIP” FOJIASIDAGI OBRAZLAR VA SYUJETNING QIYOSIY TAHLILI

Jabborova Lobarxon

O‘zMPU filologiya fakulteti, Ingliz tili kafedrası dotsenti v.b

E-mail: zlobarhon@gmail.com

Nurulloyeva Munisabonu

Filologiya fakulteti

1. Kurs, 301–guruh talabasi

E-mail: munisa211005@gmail.com

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada Sofoklning "Shoh Edip" tragediyasidagi bosh qahramon Edipning o‘z taqdiri oldida ojiz qolgani, bu mudhish fojiani o‘zgartirishga, ro‘yobga aylanishiga yo‘l qo‘ymaslikka qancha urinmasin, harakat qilmasin, baribir, xudolar bashoratiga qarshi chiqa olmay, shunchaki qurbon bo‘lgani haqida keltiriladi. Bundan tashqari Edipning murakkab psixologizmi, xarakteri to‘liq ochib beriladi va aynan mana shu tragediya syujetiga o‘xshash tarzda yozilgan asarlar, Edip va boshqa asosiy qahramonlar xarakteri bilan mushtarak bo‘lgan boshqa asarlardagi obrazlar haqida ham to‘xtaladi.*

ABSTARCT: *In this article, Oedipus, the main character in Sophocles' tragedy "Oedipus the King", is powerless in front of his fate, no matter how much he tries to change this terrible tragedy, to prevent it from coming true, he cannot go against the prophecy of the gods. it is mentioned that he was just a victim. In addition, the complex psychologism of Oedipus, his character will be fully revealed, and the works written in a similar way to the plot of this tragedy will also dwell on the characters in other works that share the character of Oedipus and other main characters.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье Эдип, главный герой трагедии Софокла «Царь Эдип», бессилен перед своей судьбой, как бы он ни старался изменить эту страшную трагедию, не допустить ее осуществления, он не может пойти против в пророчестве богов упоминается, что он был всего лишь жертвой. Кроме того, в полной мере будет раскрыт сложный психологизм Эдипа, его характер, а в произведениях, написанных аналогично сюжету этой трагедии, будут также останавливаться на характерах других произведений, разделяющих характер Эдипа и других главных героев.*

Kalit so‘zlar: *Edip, qismat fojiasi, qudratli xudolar, Odisseya, ajdah qush, inson irodasi ojizligi, psixologizm.*

Kirish. "Shoh Edip" – yunon dramaturgi Sofoklning bugungi kungacha saqlanib qolgan, o'z qimmatini va mashhurligini yo'qotmagan eng nodir asaridir. Bu asarni Asqad Muxtor 1958–yilda Moskva shahrida "Xudojestvennaya literatura" nashriyotida chop etilgan ruscha tarjimasimasidan o'zbekchaga o'g'irgan. Asar o'zbek tilidagi ilk va yagona tarjimadir. Ushbu asar orqali kitobxonga inson taqdirini o'zgartirish uchun qancha urinmasin, undan qochib qutila olmasligini uqtiradi. Va buni Edipning oldindan belgilangan mash'um taqdir misolida ko'rsatadi. "Shoh Edip" asari haqida Freyd shunday yozadi: "Shoh Edip" asari antik dunyo yunon tomoshabinini larzaga solishining asosiy sababi, e'tirof etilayotgandek, taqdiri azal bilan inson irodasi o'rtasidagi to'qnashuvdir. Edip kabi bizning ichimizda ham axloqqa qarshi may–istaklar mavjud va bu istak payti kelishi bilan asosiy istakka aylanishi mumkin. Shu sababli, – deydi Freyd, – Edipning taqdiri – bu ilohiy hukm hodisasi emas, patologik hodisalar va bunday fojia har bir insonda sodir bo'lishi mumkin.

Bilamizki, yunon yozuvchilarining deyarli barchasi o'z asarlarida miflarga murojaat qilganlar. Shuning uchun ayrim yunon asarlarida motiv bir xil bo'lib, yozuvchi unga o'zining badiiy qarashlari va uslublarini qo'llaydi. Masalan, Homerning "Odisseya" sida ham taqdir hukmi g'olib bo'ladi. Ya'ni "Shoh Edip" haqidagi mif bu asarda ham mavjud. Yana bir masalaga e'tibor qaratsak, fransuz ma'rifatchilarining yetakchisi Volter ham "Edip" nomli birinchi tragediyasini yozadi. Ammo "Edip" da u Sofoklga xos bo'lgan taqdir oldida tiz cho'kishini ko'rmaymiz. Kohinlar xalqni soddaligidan foydalanuvchi yolg'onchilar sifatida ko'rsatiladi. Bu asar qaysidir ma'noda, fransuz komediografi Jan Batist

Molyerning "Tartyuf" asari mohiyatiga o'xshash. "Shoh Edip" va "Edip" tragediyalarining bir mazmunda emasligini anglashimizning o'zi kifoya.

Sofokl va Homer qahramonlarini solishtirsak, Edipning o'z otasi qotili, ya'ni padarkush bo'lishi, Odisseya esa o'g'li tomonidan o'ldirilishi bashorat qilingan edi. Xo'sh, bu qahramonlar qanday yo'l tutdi? Har ikkalasi ham, tabiiyki, bunday mudhish taqdirini o'zgartirishga urindi. Edip otasining qotili bo'lmaslik uchun uydan ketadi, vaholanki, Polip uning o'z otasi emas edi va haqiqiy otasi Layni u chorrahada janjallashib, o'ldirib qo'yadi. Odisseya ham xuddi Edipdek farzandi uning qotiliga aylanib qolishini istamay, shuncha yil jang—u jadal, qiyinchilikda, oilasi diydoridan yiroqda bo'lsa—da, uyiga qaytmay, sargardon yuraveradi. Va oxirida qaytganda ham, qiyofasini o'zgartirib keladi va dengiz qaroqchilariga qarshi urushayotganida jarohatlandi. Shunda u o'g'li qo'lidan o'lim topmaganiga sevinadi. Ammo qotil Sitseyadan bo'lgan o'g'li Telegon edi. U Telemaxdan boshqa o'g'li borligini bilmagani uchun bashorat amalga oshmaganiga ishonib turgan bir paytda, haqiqatni bilgach, dengiz olib keladigan tinch—osuda o'lim shu ekan—da, — deya jon taslim qiladi. Guvohi bo'lganimizdek, hech biri qancha urinmasin fojiaiy taqdirini biroz bo'lsa—da o'zgartira olmadi. Ayni shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ba'zi tahlillarda Edipning fojiasida otasi Layning bashortadan qo'rqib, o'z o'g'lining tovonidan sim bilan bog'lab, o'ldirishga buyurganini sabab qilinganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni agar shoh farzandiga mehr ko'rsatib ulg'aytiganda, u ota qotiliga aylanmasligi mumkinligi haqidagi fikrlar keltirilgan. Agar ushbu taxminlarga tayanadigan bo'lsak, xo'sh, unda Odisseya—chin? U ham Lay kabi farzand tomonidan o'ldirilishi ayon bo'lgan ota. Ammo u farzandini

o'ldirishga urinmaydi, aksincha, uni himoya qilish uchun har nega tayyor. Shunda ham o'g'li qo'li bilan halok bo'ladi. Demakki, taqdir hukmi oldida hamma ojiz.

Edip – juda adolatli shoh edi. U xalqining boshiga tushgan barcha ofatlarga sabab podshoh Layning qotili Fivada ekanligi va u to jazolanmagunicha bu kulfatlar tugamasligini bilgach, qotil kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosiz qolmasligi va shaharni tark etishini aytadi. U qotilni izlar ekan, hech bir voqea, dalillarni ko'zdan qochirmaydi, ammo bashoratchi so'qir Tiretsiyning gaplariga, o'sha qotil o'zi ekanligiga ishonmaydi. Ammo qotillik bo'lgan kundagi voqealarni eshitib, bir necha yil o'z hayotida sodir bo'lgan hodisalarni eslab, biroz xavfsiraydi, keyin otasi Polip o'z ajali bilan vafot etganini eshitib, bashorat bekor bo'ldi deb o'ylaydi. Shu bilan birga ayoli Iokastaning ham bashoratlarga ishonmaslik kerakligini ta'kidlab, o'z o'g'li qismatini so'zlab bergan sari Edip unda o'zini ko'radi, shunda ham Umid bilan yashaydi, bu haqiqat bo'lib chiqmasligini chin dildan istab. Yozuvchi syujetlar ketma–ketligini munchoq terganday shunday ajoyib joylashtiradiki, barcha ishtirokchilar bir yerda jam bo'ladi va elchi Edipni Layning o'limiga guvoh podachi qo'lidan olgani va ma'budlar la'natlagan o'sha shum taqdir sohibi Edipning o'zi ekanligini tushunib yetadi. Aynan mana shu yerda masala yechiladi va shu bilan birga muammoli savollar ham tug'iladi. Asarda qotillikdan ham achinarli, jirkanch syujeti bu o'g'lining o'z onasiga er bo'lganidir. Albatta, bu bizning mentalitetdagi asarlarga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun axloqiy jihatdan qabul qilishimiz qiyin. Nima sababdan yozuvchi bu syujetni kiritgani ochiqligicha qoladi. Hayot ham, adabiyot ham bu qilmishni oqlamaydi. Biz bunga shunchaki o'z hislarimiz bilan javob topishga harakat qilamiz. Bu– yechimi yo'q muammo. Ba'zan badiiy asarda

ko'tarilgan muammo ochiq qoladi. Asqad Muxtor– " Chinakam badiiy asar hamma vaqt javobsiz savoldir" deb bejiz aytmagan. Bu esa, asosan, jahon adabiyotiga xos. Balki shuning uchun ham asar qiymatli va ta'sirchandır.

Asar jahon adabiyotining besteller namunasi bo'lgani sababli unda islom diniga oid, bizning aqidalarga mos kelmaydigan jihatlarning borligi tabiiy hol, ammo undagi umumiy ma'no va syujetni hozirgi kun bilan solishtirsak, asarda ma'budlarga sig'inish, bizning Ollohga sig'inishimizga, ayrim obrazlarning bashoratga ishonmasligini esa hozirgi kundagi ayrim e'tiqodsiz insonlarga qiyoslash mumkin. Bundan tashqari asosiy mohiyatdan biri bo'lgan ota qotili bo'lish syujeti ham o'zbek asarlarimizda kentic bir tomon sifatida keltirilgan, lekin bugungi kunda real hayotimizda bunday holatga kamdan kam duch kelamiz. Chunki bu bizning mentalitetga ham to'g'ri kelmaydi.

Haqiqatan ham, ma'shum ig'volar to'riga tushib qolgan, lekin hech narsadan xabari bo'lmagan odamning fojiasi bu. O'zi zulmga duchor bo'la turib, tag'in ustiga – ustak ayblangan odamning fojiasi bu. Haqiqiy qotillarning hakamlar sifatida tantana bilan maydonga chiqishini ko'rsatuvchi fojia bu. Sofokl tragediyasi mana shundan bahs yuritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sofokl. Shoh Edip –T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at madaniyati. 1979–y.
2. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/dunyo-adabiyoti-turkumi-Sofokl.html>.
3. www.kh-davron.uz.
4. Hasanova, Barno (2024). „Софокл ва унинг "Шоҳ Эдип"и таржимаси хусусида“ (PDF). O'zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari. 229F234–bet. Qaraldi: 30–avgust 2025–yil.
5. Knox, Bernard M. W. (1956). „The Date of the Oedipus Tyrannus of Sophocles“. The American Journal of Philology. 77–jild, № 2. 133–bet. doi:10.2307/292475.
6. oefen.uz
7. fll.jdpu.uz
8. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/dunyo-adabiyoti-turkumi-sofokl.html>.

**INNOVATSIYALAR, INTELEKTUAL QADRIYATLAR VA INTERAKTIVLIK: INGLIZ TILI TA'LIMI VA
TADQIQOTLARINING YANGI UFQLARI**
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

